

QISHKI OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARIDA ZAMONAVIY ILM-FANNING O'RNI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN TO'PLAMI

O'ZDTSU CHIRCHIQ 2024

**РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ
НАУКИ В ОЛИМПИЙСКИХ И
ПАРАЛИМПИЙСКИХ
ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА**
СБОРНИК МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

**УзГосУФКС
ЧИРЧИК 2024**

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

**“РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ В
ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ
ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА”**

Сборник научных статей
III й международной научно-практической конференции

Чирчик
УзГУФКиС
2024

56	Каримов А. 13-14 Ёшдаги хоккейчиларда тезкорлик сифатларини ривожлантириш	228
57	Каримов А. Сравнение физических качеств у юных хоккеистов 13-14 лет команды Хумо и Бинокор	231
58	Каримов А. Проблемы хоккея с шайбой в Узбекистане	234
59	Mamadaliyeva N., Nurmamatova S. O'quvchi yoshlar o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirishda karate sport turining o'rni	236
60	Джурабаев Ж., Каримов А. Анализ эффективных действий голов при штрафных минут	239
61	Джурабаев Ж., Каримов А. Анализ технико-тактических действий игроков команды по хоккею Узбекистана на чемпионатах Азии и Океании 2023-2024 годов	241
62	Шермухамедов А.Т., Мирзалиева Э. Спорт такомиллашуви гурухи 16 ёшли футболчиларининг мусобақа фаолияти тузилмасини тадқиқ этиш натижалари	244
63	Tursinova D. Gimnastikachilarning “Oyoq uchida 360° ga burilish (passe)” texnik harakatlarining kinematik ko'rsatkichlari	248
64	Tursinova D. Badiiy gimnastikachilarning panshe texnik harakatlarining kinematik taxlili	259
65	Рашидов Б. Анализ наиболее эффективных методов восстановления после игр и тренировок в хоккее с шайбой	263
66	Рашидов Б. Эффективные упражнения для развития координации и баланса у хоккеистов	265

УДК 796.412.2

**BADIIY GIMNASTIKACHILARNING PANSHE TEXNIK
HARAKATLARINING KINEMATIK TAXLILI**
КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ПАНШЕ У
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ГИМНАСТОК

Tursinova Dilshoda

NamDU mustaqil izlanuvchisi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Gimnastika sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 23-dekabrda PQ-449-son qarori ijrosini ta‘minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qilingan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Gimnastika sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 23-dekabrda PQ-449-son qaroriga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi tizimida Nukus, Samarqand va Farg‘ona shaharlarida Gimnastika sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktablari negizida Gimnastika sport turlariga tayyorlash markazlari (keyingi o‘rinlarda — Gimnastika markazlari) tashkil etilganligi ma‘lum qilingan.

Sport gimnastikachilarning “Panshe mashq texnikasini kinematik tahlil qilish muhim ahamiyatga ega sanalib, bunday tahrirlar bizga mashq texnikasi samaradorligi haqida muhim ma‘lumotlarni taqdim etishi mumkin va shu boisdan biz tanlagan Panshe mashq texnikasining kinematik xususiyatlari mavzusi bugungi kunda dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi.

Mashg‘ulot jarayonida “Panshe mashq texnikasini takomillashtirish hamda mashq texnikasi biomexanikasining asosiy qonuniyatlarini bilish zarur. Buning natijasida mashq harakatining biomexanik ko‘rsatkichlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarga ega bo‘lish murabbiyda Panshe mashq texnikasini takomillashtirishda vosita va metodlarni to‘g‘ri tanlashga yordam beradi.

Tadqiqotning maqsadi Gimnastikachi talabalarning Panshe mashq texnikasining kinematik xususiyatlarini aniqlash.

Tadqiqotning vazifasi:

Gimnastikachi talabalarning Panshe mashq texnikasining harakatlarining kinematik ko‘rsatkichlarini aniqlash.

Tadqiqot ishimizdaa gimnastikachilarning Panshe mashqi davomida umrutqa pog‘onasining sagittal o‘q bo‘ylab oldinga va orqaga egilishi bilan bog‘liq 3D biomexanik tahlil natijalari aks ettirilgan.

Gimnastikachilarning panshe texnik harakatini bajarish davomida umurtqa pog‘onasining saggital o‘q bo‘ylab oldinga va orqaga egilishi bilan bog‘liq 3D biomexanik tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, harakatning boshlang‘ich nuqtasida

umurtqa pog'onasi saggital o'q bo'ylab -8° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko'rsatkich saggital o'q bo'ylab oldinga 26° dan 33° burchak osti oralig'ida egilgan.

Gimnastikachilarning Panshe texnik harakatini bajarish davomida umurtqa pog'onasining saggital o'q bo'ylab oldinga va orqaga egilishi bilan bog'liq 3D biomexanik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, harakatning boshlang'ich nuqtasida umurtqa pog'onasi saggital o'q bo'ylab -22° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko'rsatkich saggital o'q bo'ylab oldinga 1° dan 22° burchak osti oralig'ida egilgan.

Gimnastikachilarning panshe mashq harakatini bajarish davomida umurtqa pog'onasining saggital o'q bo'ylab oldinga va orqaga egilishi bilan bog'liq 3D biomexanik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, harakatning boshlang'ich nuqtasida umurtqa pog'onasi saggital o'q bo'ylab -39° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko'rsatkich saggital o'q bo'ylab oldinga 3° dan 41° burchak osti oralig'ida egilgan.

Gimnastikachilarning panshe mashq harakatini bajarish davomida umurtqa pog'onasining saggital o'q bo'ylab oldinga va orqaga egilishi bilan bog'liq 3D biomexanik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, harakatning boshlang'ich nuqtasida umurtqa pog'onasi saggital o'q bo'ylab -39° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko'rsatkich saggital o'q bo'ylab oldinga 3° dan 41° burchak osti oralig'ida egilgan.

Gimnastikachilarning panshe mashq harakatini bajarish davomida o'ng va chap qo'llar yelka suyaklari saggital o'q bo'ylab oldinga va orqaga burulishi bilan bog'liq 3D biomexanik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, harakatning boshlang'ich nuqtasida chap qo'l yelka suyaklari saggital o'q bo'ylab old tomonga 41° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko'rsatkich 82° dan 41° burchak osti oralig'ida burilgan, o'ng qo'l yelka suyaklari esa saggital o'q bo'ylab old tomonga -175° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko'rsatkich 142° dan 317° burchak osti oralig'ida ko'rinishiga kelgan.

Gimnastikachilarning panshe mashq harakatini bajarish davomida o'ng va chap qo'llar yelka suyaklari saggital o'q bo'ylab oldinga va orqaga burulishi bilan bog'liq 3D biomexanik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, harakatning boshlang'ich nuqtasida o'ng qo'l yelka suyaklari saggital o'q bo'ylab old tomonga 0° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko'rsatkich 0° dan 0° burchak osti oralig'ida burilgan, chap qo'l yelka suyaklari esa saggital o'q bo'ylab old tomonga 2° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko'rsatkich 36° dan 33° burchak osti oralig'ida ko'rinishiga kelgan.

1-rasm. Panshe mashqni bajarish jarayonida o'ng va chap tirsaklarning bukilish kinematikasi

Gimnastikachilarning panshe mashq harakatini bajarish davomida o'ng va chap qo'llar yelka suyaklari sagittal o'q bo'ylab oldinga va orqaga burulishi bilan bog'liq 3D biomexanik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, harakatning boshlang'ich nuqtasida o'ng qo'l yelka suyaklari sagittal o'q bo'ylab old tomonga 9° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko'rsatkich 43° dan 34° burchak osti oralig'ida burilgan, chap qo'l yelka suyaklari esa sagittal o'q bo'ylab old tomonga 15° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko'rsatkich 69° dan 54° burchak osti oralig'ida ko'rinishiga kelgan.

Gimnastikachilarning panshe mashq harakatini bajarish davomida o'ng va chap qo'llar yelka suyaklari sagittal o'q bo'ylab oldinga va orqaga burulishi bilan bog'liq 3D biomexanik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, harakatning boshlang'ich nuqtasida o'ng qo'l yelka suyaklari sagittal o'q bo'ylab old tomonga 1° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko'rsatkich 60° dan 60° burchak osti oralig'ida burilgan, chap qo'l yelka suyaklari esa sagittal o'q bo'ylab old tomonga

-22° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko'rsatkich 48° dan 70° burchak osti oralig'ida ko'rinishiga kelgan.

Gimnastikachilarning panshe mashq harakatini bajarish davomida o'ng va chap qo'llar yelka suyaklari sagittal o'q bo'ylab oldinga va orqaga burulishi bilan bog'liq 3D biomexanik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, harakatning boshlang'ich nuqtasida o'ng qo'l yelka suyaklari sagittal o'q bo'ylab old tomonga -23° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko'rsatkich 30° dan 53° burchak osti oralig'ida burilgan, chap qo'l yelka suyaklari esa sagittal o'q bo'ylab old tomonga -6° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko'rsatkich 37° dan 42° burchak osti oralig'ida ko'rinishiga kelgan.

Gimnastikachilarning panshe mashq harakatini bajarish davomida o'ng va chap qo'llar yelka suyaklari sagittal o'q bo'ylab oldinga va orqaga burulishi bilan bog'liq

3D biomexanik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, harakatning boshlang'ich nuqtasida o'ng qo'l yelka suyaklari sagittal o'q bo'ylab old tomonga -10° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko'rsatkich 27° dan 36° burchak osti oralig'ida burilgan, chap qo'l yelka suyaklari esa sagittal o'q bo'ylab old tomonga

3° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko'rsatkich 34° dan 30° burchak osti oralig'ida ko'rinishiga kelgan.

Gimnastikachilarning panshe mashq harakatini bajarish davomida o'ng va chap qo'llar yelka suyaklari sagittal o'q bo'ylab oldinga va orqaga burulishi bilan bog'liq 3D biomexanik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, harakatning boshlang'ich nuqtasida o'ng qo'l yelka suyaklari sagittal o'q bo'ylab old tomonga -21° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko'rsatkich 30° dan 51° burchak osti oralig'ida burilgan, chap qo'l yelka suyaklari esa sagittal o'q bo'ylab old tomonga

-14° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko'rsatkich 12° dan 26° burchak osti oralig'ida ko'rinishiga kelgan.

Xulosa. Tadqiqot ishimiz buyicha sport gimnastikachilar mashq texnikasining 3D biomexanik tahlil asosida quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin.

Tadqiqot mavzusi bo'yicha mamlakatimiz va chet el olimlarining o'tqazgan tadqiqotlari tahlili bizga turli sport toifasidagi sport gimnastikachilarning mashq texnik harakatlarini kinematik tahlil qilish zaruriyatini ochib berdi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda ayta olamizki mashq texnikasini takomillashtirish uchun turli sport toifasiga ega bo'lgan sport gimnastikachilarning harakatlarini kinematik tahlil qilish texnik harakatlarning optimal modelini yaratishga imkon beradi va bu natijalardan gimnastika bo'yicha mutahassislar foydalanish imkoniga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Petkevich, J. M. (1989). Figure Skating: Championship Techniques. Sports Illustrated.
2. Vincent, M. (2001). The Complete Book of Figure Skating. Human Kinetics.
3. Fassi, C., & Feeney, M. (1991). Artistry on Ice: Figure Skating Skills and Style. Berkley Publishing Group.
4. Thelen, S. (2015). Figure Skating Training Programs and Techniques. Skating Publishing.
5. Goetz, N. H. (2012). Kinematics and Kinetics of Figure Skating Movements. Journal of Applied Biomechanics, 28(3), 327-336.

